

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТЕСТ НАЗОРАТИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Хашимова Масуда Камилжановна

Дадажанова Гулбахор Меликузиевна

ТАФУ «Педагогика» кафедраси, п.ф.н., профессор в.б.

(Email: xmk_59@mail.ru)

ТАФУ «Мактабгача таълим методикаси» кафедраси, доцент в.б.

(Email: gulbahormelikuziyevna@gmail.com)

ТАФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779163>

АННОТАЦИЯ: Мақолада технологик ёндашув ва назоратга қўйиладиган талабалар, хусусан, тест назоратининг ўзига хос жиҳатлари, тамойиллари, уни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар тизимида оид маълумотлар берилган. Тест тузиш методика ва эътибор бериш лозим бўлган ҳолатлар, бу жараёнда йўл қўйилаётган камчиликлар таҳлил этилган ҳамда хулосалар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: технологик ёндашув, тест назорати, стандарт, ностандарт, очиқ, ёпиқ шакл, гетероген, гомоген, интегратив, изчилик, мутаносиблик.

АННОТАЦИЯ: В статье приведена информация о технологическом подходе и требования к процессу контроля, в частности об особенностях, принципах тестового контроля и требованиях к его разработке. Рассмотрен процесс разработки тестов, методы и положения на которые нужно уделять особое внимание, проанализированы недостатки в этом процессе и сделаны выводы.

Ключевые слова: Технологический подход, тестовый контроль, стандартный, нестандартный, открытый, закрытый, интегративный, гетероген, гомоген, последовательность, соответствие.

ANNOTATION: The article provides information about the technological approach and the requirements for the control process, in particular, about the features, principles of test control and requirements for its development. The process of test development is considered, methods and provisions to which special attention should be paid, shortcomings in this process are analyzed and conclusions are drawn.

Key words: Technological approach, test control, standard, non-standard, open, closed, integrative, heterogen, homogen, sequence, correspondence.

Мавзунинг долзарблиги. Таълимга технологик ёндашувнинг мақсади ўрганилаётган ўқув предметининг мақсадларидан ва мазмунидан, тарбиявий таъсирдан келиб чиққан ҳолда натижаларни кафолатлашдир.

Бундай натижага эришиш учун ўқитиш усуллари, воситалари ва ташкилий шакллари, яъни таълим олувчига педагогик таъсир этиш техникаси ва қуроллари, ахборот мазмуни ва дидактик мақсадларга уйғун ҳолда танлаб олинади ҳамда амалиётга татбиқ этилади. Шунингдек, бунда таълим олувчиларнинг ёш, физиологик хусусиятлари, таълим муассасаларининг моддий жиҳозланиши, ижтимоий муҳит ҳам ҳисобга олинади. Натижага эришганлик даражаси эса доимий мониторингни талаб этади.

Назорат қилиш, баҳолаш усуллари ва воситалари: қўйилган мақсад ва ўқув материаллари мазмунига нисбатан мос ҳолда танланиши лозим.

Агар қўйилган мақсад билан олинган натижа бир-бирига мос келса, педагогик жараён ниҳоясига етади. Бунда қўйилган мақсад билан олинган натижанинг тўлиқ мослигини таъминлашни курсатиб ўтиш зарур, чунки улар предметнинг объектив муҳим қонунларидан келиб чиқади. Бугунги кунда технологик ёндашув концепцияси таълим амалиётига кириб келмоқда ва ўз навбатида ўқув жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланган назорат жараёни технологик ёндашув талаблар асосида ташкил этилмоқда. Назорат жараёни таълим олувчиларнинг барчасини қамраб олиши, қисқа вақт ичида амалга оширишилиши ҳамда максимал даражада объектив бўлиши зарур. Бундай талабаларга жавоб берувчи назорат шаклларида бири тест ҳисобланади. Тест тузиш қонун-қоидаларини ўргнувчи фан тестология ҳисобланади. Тест методининг кенг тарқалиши, ривожланиши ва такомиллашувига унинг қуйидаги афзалликлари асос бўлди:

- Тест топшириқлари тадқиқот мақсадига мувофиқ респондентларнинг билим, кўникма ва малакаларига аниқ ва қисқа вақтда баҳолаш имкони туғилади;

- Ижтимоий сўровларда иштирок этган кўп сонли респондентларнинг фикр ва мулоҳазаларини аниқлаш ва умумлаштириш имконияти мавжуд;

- Таҳсил олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини аниқлаш ва баҳолаш жараёни объектив амалга оширилади, баҳоловчи томонидан субъективизмга йўл қўйишнинг олди олинади.

- Турли гуруҳ респондентларидан олинган маълумотларни қиёсий-статистик таҳлилини ўтказишга замин тайёрлаши каби имкониятларни яратади.

Тестология – (инглизча сўздан олинган бўлиб, test — синов), юнонча logos — билим) сўзлари бирикмасидан иборат.

Тестология фанлараро ўзаро боғлиқликка эга бўлган, илмий асосланган ва сифатли диагностика ўлчов методикасига асосланувчи фан саналади.

Тестология фанининг объекти-тест топшириқларини тузиш, тест топшириқларини амалиётга жорий этиш ва ўтказиш, тест топшириқларидан олинган натижаларни умумлаштириш жараёни саналади.

Тест назоратининг таълим амалиётига кириб келиш тараққиёти.

XIX асрнинг 80- йиллари ва XX асрнинг 20-йилларигача бўлган вақт давомида тест назоратини вужудга келиши, шаклланиши ва таълим амалиётига кириб келиш даври ҳисобланади. Биринчилар Буюк Британиялик олим, психолог Фрэнсис Гальтон психик хусусиятларни ўлчаш борасида тадқиқотлар ўтказди. Психолог Дж.Кэттелл бир қатор психологик тестларни муаллифи ҳисобланади. У психологик тестлар- психология фанини тараққиётига ва янги қонуниятларни яратилишига хизмат қилишини таъкидлайди ва тестларни стандартлаштиришга ўз ҳиссасини қўшади. Тез орада тестлар психологик тадқиқотларнинг энг кенг тарқалаган усулларидан бирига айланди. Улар кўплаб мактабларда дефектологик мақсадларда, касбга йўналтиришда, таълим олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини аниқлашда қўлланила бошланди. XX асрнинг 60-йилларида психологик ва педагогик тестлар хусусиятларига кўра ажратила бошланди. Р.Торондак педагогик тестларни асосчиларидан бири ҳисобланади.

XX асрнинг 80 – йилларидан бошлаб тест назоратини ўтказишда компьютер технологияларидан, математик дастурлаштириш воситаларидан кенг фойдаланила бошланди. Айтиш жоизки, бугунги кунда АҚШ, Англия, Япония, Дания, Изроил, Канада ва Австралия давлатларида тест назорати етакчи шаклга айланган. Бу мамлакатларда тестларни ишлаб чиқиш, оммавий тестларни ташкил этиш ва таълим сифатини назорат қилиш учун маълумот тўплаш хизматлари яратилган. Айтиш жоизки, таълим тизимини стандартлаштириш тест назоратини долзарблигини янада оширмоқда.

1864 йили биринчи марта педагогик тест ДЖ. Райс томонидан орфография учун ишлаб чиқилди. Т.Стоун томонидан арифметика фани учун тест ишлаб чиқилди. 1902 йили 20 асрнинг бошида Америкалик олим В.А.Макколл психологик ва педагогик тестларни ажратади.

1925 йили Россияда “Мактаб ишлари методикаси” институтида тест комиссияси ташкил этилди.

1915-1930 йилларда Америкада тестология фани жуда тез тараққий этади ва мактабдаги барча фанлардан миллий тестлар ишлаб чиқилади. 1926 йили биринчи стандар тестлар яратилди.

1936 йили "тест" методи буржуазия элементи сифатида қабул қилиниб, ундан воз кечилган. В 60-йилларда Россия педагоглари яна тестларга мурожат этишни бошладилар.

1961 йили АҚШда 2000 дан ортиқ стандарт тестлар ишлаб чиқилди. Жаҳон тест компанияси ташкил топди (Educational Testing Service)

Тестларни ишлаб чиқиш методикаси. Педагогик тест бу – талабанинг тайёргарлик даражасини сифатли ва самарали ўлчовчи, мураккаблашиб борувчи махсус топшириқлар тизимининг шаклидир.

Тест топшириқлари камида қуйидаги талабаларга жавоб берган ҳолда тузилиши лозим:

- ахборот материалнинг мазмунига тўғри келиши;
- тест тузиш қоидаларига риоя қилган ҳолда тузилган бўлиши;
- амалиётда апробациядан ўтказилган бўлиши;
- талабалар учун тушунарли бўлиши лозим.

Тестларни апробациядан ўтказилаётганда учта меъёр ҳисобга олиниши лозим:

-Ишончилилик (бир хил шароитларда натижаларнинг қайтарилиши).

-Валидлик (тестларнинг танлаб олинган маълум мақсадга қаратилганлиги).

-Объективлиги (шароит ва талабларнинг бир хил қўйилиши).

Тест тузиш жараёнида қуйидаги қисмларига алоҳида аҳамият бериш керак:

1. Инструкция қисми (тест топширувчи қандай белгилар қўйиши тестни ишлаш тартиби аниқ кўрсатилади).
2. Тест топшириқлари (тест мазмуни ўқув ахаборотини мазмуни билан белгиланади).
3. Жавоблар қисми.

Бундан ташқари тест кимлар учун, қандай фан бўйича тузилганлиги, тестни ечиш учун қанча вақт ажаритилганлиги, тест тузувчини исми, шарифи кўрсатилшиши лозим.

Тестнинг шаклига кўра турлари мавжуд (1-расм).

1-расм. Тестнинг тип ва шаклига кўра турлари.

Тестнинг ёпиқ типига кирувчи тест шакллари керакли сўз, рақам, формула ёки иборани ёзиб қўйишни талаб этади.

Тестнинг очиқ типига бир вариантли ёки бирнеча тўғри жавобли вариантларни аниқлаш, элементлар ўртасида мосликни ўрнатиш, тўғри ёки нотўғри элементларни ажаратиб олишни ҳамда тўғри кетма- кетликни ўзрнатиш талаб этилади.

Тестларни ишлаб чиқишда маълум тамойилларга асосланиш талаб этилади:

- самарадорлик,
- вариативлик,
- ишончилилик,
- ҳар бир фан соҳасининг ўзига хос хусусиятлари,
- фаннинг таълим мазмуни,
- тестларнинг мантиқий тузилиши,
- тест синовининг ўтказилиш мақсади,

• касбий ва умумтаълим билимларни назорат қилиш ва баҳолаш тартиби ва ўлчови эътиборга олинади.

Тест топшириқларига қўйиладиган асосий талаб, ҳар бир тест топшириғи:

- муайян мазмун;
- таркиб;
- яхлитлик ва структура;
- топшириқни бажариш тартиби, қоидаси;
- топшириқни бажариш натижасида таҳсил олувчининг эгаллаши мумкин бўлган бали;
- тест натижаларини умумлаштириш бўйича кўрсатмалардан иборат бўлиши зарур.

Тест топшириқларининг яхлитлиги у бир мавзу, боб, бўлим ёки курс мазмунини қамраб, уларни назорат қилиш имкониятига эга эканлигида кўзга ташланади.

Тестларни таснифи:

Стандарт тестлар

Ностандари тестлар

Педагогик тестлар мазмуни ва моҳиятига кўра: гомоген ва гетероген тестларга ажратилади.

Гомоген тестлар бу қийинчилик даражаси бўйича ўсиб боровчи, ўзига хос шаклга эга бўлиб, таҳсил олувчиларнинг муайян мазмун юзасидан тайёргарлик даражаси, билим, кўникма ва малакаларини сифатли ва самарали назорат қилиш ва баҳолашга мўлжалланган битта ўқув курс бўйича тузилган топшириқлар тизими саналади.

Гетероген тестлар бу қийинчилик даражаси бўйича ўсиб боровчи, ўзига хос шаклга эга бўлиб, таҳсил олувчиларнинг муайян мазмун юзасидан тайёргарлик даражаси, билим, кўникма ва малакаларини сифатли ва самарали назорат қилиш ва баҳолашга мўлжалланган бир нечта ўқув курс бўйича тузилган топшириқлар тизими.

Тестлар характерига кўра:

1. Интегратив тестлар (Интегратив тестлар интеграл мазмун, шакл, қийинчилик даражаси бўйича ўсиб боровчи, таълим муассасасининг битирувчисининг тайёргарлик даражаси ҳақида умумлашган якуний хулоса чиқаришга имкон берадиган тест топшириқлари саналади).

2. Адаптив тестлар (Адаптив тестлар автоматлаштирилган, таҳсил олувчиларга нисбатан индивидуал ёндошиш имконини берадиган, топшириқ мазмуни, бажариш тартиби, қоидаси, шу топшириқни бажариш натижасида таҳсил олувчининг эгаллаши мумкин бўлган бали ва тест натижаларини умумлаштириш бўйича кўрсатмалардан иборат бўлади.) Адаптив тестларнинг асосий гуруҳини пирамидали адаптив тестлар ташкил этиб, қўлланиш мақсадига кўра: ўртача оғирликдаги, таҳсил олувчининг танлашига кўра аралаш, топшириқлар банкдан фақат қийин даражали бўлиши мумкин.

Адаптив тестлар таълим-тарбия жараёнини ташкил этишнинг модул-кредит парадигмасида муваффақиятли қўлланиши мумкин. Бунинг учун педагог битта мавзу, боб, бўлим, курс мазмуни бўйича турли қийинчилик даражадаги бир неча вариантли тест топшириқларини тузиш ва амалда қўллаш маҳоратига эга бўлиши лозим.

3. Мезонли-мўлжал олиш тестлари (Мезонли-мўлжал олиш тестлари таҳсил олувчиларнинг умумий тайёргарлик даражаси, мазкур курснинг ўқитилиш сифати, педагогнинг педагогик маҳорати, таълим-тарбия жараёни самарадорлигини аниқлаш мақсадида ўтказилади).

4. Меёрий тестлар. Ушбу тестлар меёрга нисбатан тараққиёт даражасини наиклашга қаратилган тестлар. Бундай тестларни ишлаб чиқиш бир қатор экспериментларни ўтказишни талаб этади.

Тест топшириқлари мазмунини танлаш тамойиллари:

1. Тест топшириқлари мазмуни синов мақсадига мослиги.
2. Назорат ва баҳоланаётган билимларнинг муҳимлиги.
3. Мазмун ва шакл бирлиги.

4. Тест топшириқларининг мазмунан тўғрилиги.
5. Тест топшириқлари мазмунида ўқув курси мазмунининг қайта тақдим этилиши.
6. Тест топшириқлари мазмунининг фаннинг ҳозирги замон ҳолатига мослиги.
7. Тест топшириқлари мазмунининг мажмуали ва мувозанатлашган бўлиши.
8. Тест топшириқлари мазмунининг тизимлилиги.
9. Тест топшириғи мазмунининг вариативлиги.

Тест топшириқларига қўйиладиган талаблар:

- 1.Тест топшириғи мазмунининг тўғрилиги;
- 2.Саволнинг мантиқий жиҳатдан тўғри танланиши;
- 3.Тест топшириғи шаклининг тўғрилиги;
- 4.Тест топшириғининг савол ва жавобнинг қисқалиги;
- 5.Тест топшириғи элементларининг тўғри жойлашганлиги;
- 6.Тест топшириғининг тўғри жавоблари бир хил баҳоланиши;
- 7.Таҳсил олувчиларга тест топшириғининг бажариш бўйича бир хил кўрсатма берилиши.

Турли даражадаги ва шаклдаги тест топшириқларини ишлаб чиқиш йўллари.

Тест топшириқларининг қийинлик даражаси мезони.

Тест топшириқларининг қийинлик даражаси мезони ўрганилаётган объектнинг хусусиятларини ўзида тўлиқ акс эттириб, у таҳсил олувчилар томонидан мазкур хусусиятларни аниқлаш учун бажарадиган ақлий операцияларига кўра:

- Оддий даража;
- Репродуктив даража;
- Продуктив даража;
- Ижодий (креатив) даражада бўлиши мумкин.

Оддий тест (эслаш, ёдда сақлаш, таниш каби психик жараёнларни боришини таъминловчи тест. билимларни мустаҳкамлайди.

Репродуктив даражадаги тест топшириқлари таҳсил олувчиларнинг хотирасида сақланган билим, кўникма ва малакаларни таниш одатий вазиятда ахборотларни қайта ишламасдан жавоб қайтаришни талаб этади.

Бу даражада тузилган тестлар таҳсил олувчилар томонидан ўзлаштирган билим, кўникма ва малакаларни аниқ баҳолаш имконини бермайди.

Продуктив даражада тузилган тест топшириқлари таҳсил олувчилар томонидан ўрганилган объектларни қиёслаш, ўхшашлик ва фарқларни аниқлаш, умумий хулоса чиқариш орқали жавоб беришни талаб этади. Продуктив даражадаги тест топшириқлари таҳсил олувчилар томонидан ўрганилган объектларнинг хусусиятларини бошқа объектга кўчириш, мазкур объектларни таққослаб, кейинги объектнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида хулоса чиқариш, қисман изланиш олиб боришни талаб этади. Таҳсил олувчилар томонидан мазкур даражадаги тест топшириқларига жавоб беришда аввал ўзлаштирилган билимлар янги вазиятларга кўчирилади.

Ижодий (креатив) даражада тузилган тест топшириқлари таҳсил олувчилар томонидан ижодий фикр юритиш кўникмаларига эга бўлиш, мазкур тест топшириқларини бажариш жараёнида таҳсил олувчилар томонидан аввал ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни янги қутилмаган вазиятларда қўллашни талаб этади.

Шклига кўра:

- Очик тестлар
- Ёпиқ тестлар

Тадқиқот натижалари. Олий таълим тизимида фаолият юритувчи педагогларнинг тестларни тайёрлаш ва улардан ўқув жараёнида фойдаланиш даражаси таҳлил қилинар экан, бу борада бир мунча камчиликлар мавжудлиги аниқланди. Олий таълимнинг профессор-ўқитувчилари тестология

фанининг асослари билан ўз вақтида чуқур танишмаган. Шу сабабли ўз фанлари бўйича тест ишлаб чиқиш жараёнида талаб этилувчи қоидаларга амал қилмаслик ҳолатлари мавжуд. Фанлар бўйича ишланган тестларнинг валидлиги ва ишончлилик даражаси паст. Тузилган тестлар асосан репродуктив характерда бўлиб, талабанинг билимларини ва дастлабки кўникмаларини шаклланганлик даражасини аниқлашга йўналтирилган. Тест саволларини ишлаб чиқишда кўп камчиликлар учрайди. Саволлар узун, талабага йўналишни кўрсатмайди ва баъзан ўта мавхум характерда тузилган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, технологик ёндашув назорат жараёнига алоҳида талабалар кўяди. Биринчидан назорат шаклларини барчасидан унумли фойдаланиш лозим. Иккинчидан ушбу назорат жараёни қисқа вақтда ўтказилиши лозим. Учинчидан назорат натижаларидан келиб чиққан ҳолда технологик ишланманинг самарадорлик даражаси аниқланади.

Бугунги кунда профессор-ўқитувчилар назоратнинг оғзаки, ёзма ва амалий шаклларида унумли фойдаланмоқдалар. Ушбу назорат шаклларида ҳам тезкор усуллари мавжуд, масалан экспресс сўров, қисқа эссе, организаерлардан фойдаланган ҳолда ишланиши лозим бўлган топшириқлар тизими. Айтиш жоизки, тест назорати ҳам юқорида қайд этилган хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда технологик ёндашувда ўз ўрнига эга бўлган назорат шаклидир. Шу сабабли ОТМларда фаолият кўрсатаётган профессор-ўқитувчилар мана шу назорат шаклини чуқурроқ ўрганишига эътибор қаратиш лозим. ОТМлар қошидаги малака ошириш ва қайта тайёрлов курсларида тестологиянинг асосларини чуқурроқ ўрганиш назорат жараёнини янада сермазмун, кўп қиррали ва шаффоф бўлиши таъминлайди

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати

1. Профессиональная педагогика. Учебное пособие для СПО. В 2-х частях. Часть 2 / ред. Блинов В. И. М.: Юрайт, 2019. 354 с.
2. Руденко А. М. Педагогика. Учебник для СПО. М.: КноРус, 2023. 234 с.
3. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. — М., Центр тестирования, 2002.
4. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования. М: Интеллект-Центр, 2002.
5. Педагогические измерения: Учебное пособие. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004.
6. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. Педагогическое тестирование как измерение. Ч.1. — М.: Центр тестирования МО РФ, 2002.
7. Чельшкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. Уч. Пособие. — М.: Логос, 2002.
8. Кабанова Т. А., Новиков В. А. Тестирование в современном образовании. Уч. Пособие. — М.: Высшая школа, 2010.
9. Казиев В. М. Введение в практическое тестирование. — М.: Интуит.ру, Бином. Лаборатория Знаний, 2008.
10. Батешов Е. А. «Основы технологизации компьютерного тестирования»: Учебное пособие. — Астана: ТОО «Полиграф-мир», 2011. — 241 с.
11. 11.М.К.Хашимова.Бошланғич таълимда инновация ва интеграция. Дарслик. Т.: “ФИРДАВС ШОХ”. 2023. 305 б..